

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ ПО МЕТОДИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Алшинбаева Сауле Жолдыбаевна

м.п.н., старший преподаватель,

Карагандинский университет им. Е.А.Букетова

ORCID ID: 0009-0000-2351-8871

*(akbota_66@bk.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16416865>

Аннотация: С развитием инклюзии требуется внедрение новых профессий. В Казахстане особое внимание уделяется подготовке педагогов-ассистентов. Специфика организации обучения в условиях инклюзии детей с особыми образовательными потребностями требует специальной подготовки будущих специальных педагогов к реализации функций педагога-ассистента.

Ключевые слова: инклюзивное образование, тьютор, дети с особыми образовательными потребностями, педагог-ассистент.

THEORETICAL APPROACHES TO THE TRAINING OF FUTURE SPECIAL EDUCATORS USING THE METHOD OF INDIVIDUAL SUPPORT FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Alshinbayeva Saule Zholdybaevna

Master of Pedagogy, senior lecturer, E.A.Buketov Karaganda University

ORCID ID: 0009-0000-2351-8871

*(akbota_66@bk.ru)

Abstract: With the development of inclusion, the introduction of new professions is required. In Kazakhstan, special attention is paid to the training of teaching assistants. The specifics of the organization of education in conditions of inclusion of children with special educational needs require special training of future special educators to perform the functions of a teaching assistant.

Keywords: inclusive education, tutor, children with special educational needs, teaching assistant.

На протяжении уже многих лет ведутся научные изыскания, призванные глубже понять философские и методические основы инклюзивного образования, проследить взаимосвязь и непрерывность всех уровней обучения, а также оптимизировать практику его внедрения в дошкольном, школьном, профессиональном и высшем образовании.

Данные исследования направлены на изучение факторов, способствующих стабильности межличностных связей и создания благоприятной психологической атмосферы в инклюзивных классах. Особое значение при этом придается созданию образовательных программ, поддерживающих инклюзивное образование, а также разработке психолого-педагогических методик сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, включая повышение квалификации будущих специалистов по индивидуальной поддержке детей, имеющих различные нарушения в развитии.

В республике Казахстан соблюдаются нормативно-правовые основы, способствующие развитию инклюзивного образования. В качестве основных принципов государственной политики Республики Казахстан в области образования, наряду с другими, определены равенство прав всех на получение качественного образования и доступность образования всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого лица.

Ключевыми задачами выступают создание благоприятной среды для детей с особенностями образовательных потребностей в рамках инклюзивного обучения в обычных школах, установление и контроль за выполнением показателей, отражающих качество и результативность инклюзивного образования, а также развитие методического обеспечения инклюзивного обучения (программ, методических рекомендаций для руководителей, учителей и специалистов). Такой подход обогащает педагогические возможности для организации обучения и познания детей с особыми образовательными потребностями, способствуя также усовершенствованию методов индивидуального психолого-педагогического сопровождения, включая образовательные, нейропсихологические и сенсорные методики.

В этой связи, присоединяясь к мнению многих педагогов и экспертов в области инклюзивного образования, мы считаем, что невозможно построение инклюзивного общества, не развивая процессы инклюзивного образования. В условиях инклюзивной практики, очень важным для вовлечения в образовательный процесс детей с особыми образовательными потребностями является помощь в индивидуальном сопровождении этих учащихся педагогом – ассистентом. Введение в штатное расписание единицы педагога - ассистента не является прихотью родителей или кого-либо еще, а является актуальной необходимостью, для получения качественного образования в условиях совместного обучения детей с особыми образовательными потребностями. А также хочется отметить, что обеспечение индивидуальным сопровождением выше названной категории учащихся считается одним из обязательных условий доступной среды. Педагог-ассистент призван для организации комфортного вхождения школьника с ООП в образовательный процесс, его услуги жизненно необходимы: научить ребенка школьным правилам, научить коммуницировать со сверстниками, социализировать его на всех уровнях.

Термин педагог – ассистент в Республике Казахстан пришел на смену более раннему обозначению – «тьютор». Тьюторская деятельность больше использовалась в общественных организациях и в волонтерской деятельности. Как известно, в России профессия тьютор официально введена в список должностей педагогических работников в 2008 году [1].

В Казахстане официально ввели штатную единицу педагога – ассистента в апреле 2020 года. В настоящее время в казахстанской системе образования при создании специальных условий обучения рекомендуется использовать перечень особых образовательных потребностей, в которой помощь педагога – ассистента тоже является обязательной [2].

В требованиях к квалификации с определением профессиональных компетенций (п.37) указывается что, педагог «должен оказывать сопровождение обучающимся с

нарушениями эмоционально-волевой сферы, интеллекта, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата при перемещении, самообслуживании во всех видах организованной учебной и коррекционно-развивающей деятельности» [3]. Перечисленные категории детей нуждаются в помощи педагога, а именно педагога-ассистента. Внедрение инклюзии вносила свои коррективы: не все массовые школы были готовы принять детей с ООП. Например, средняя школа № 27, детский сад «Алмагуль» г. Караганды стали пилотными проектами по реализации инклюзивного образования. Организации начали принимать детей с ООП. Конечно же, возникли проблемы с обучением этих учащихся. По мнению педагогов выше названных школ, нехватка специалистов стояла остро, а обеспечить детей индивидуальным сопровождением педагогом-ассистентом вовсе была не выполнимой задачей. Поэтому подготовка будущих специальных педагогов к функции педагога-ассистента является очень актуальным вопросом на сегодня. Нехватка кадров на должность педагога – ассистента объясняется тем, что ВУЗы еще не начали подготовку будущих педагогов к реализации функций педагога – ассистента. Конечно, высшее образование не может стоять в стороне. Так, например, в Карагандинском университете им. Е.А. Букетова с 2014 дисциплины «Инклюзивное образование», «Основы инклюзивного образование» включены в обязательный компонент обучения на всех факультетах и специальностях будущих педагогов. Подготовка педагога – ассистента не осуществляется не в вузах, не в колледжах страны, поэтому в рамках освоения основной образовательной программы, в учебные планы подготовки бакалавров по направлению «Специальная педагогика» нами разработана дисциплина «Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента)», включающая в себя курсы лекционных, семинарских и самостоятельных работ студентов. Выбранная студентом дисциплина становится обязательным для изучения и успешно реализовываться в текущем учебном году.

Рабочая учебная программа по дисциплине Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента) разработана для образовательной программы «Специальная педагогика» (6В01902 – Специальная педагогика). Одобрено на заседании кафедры, протокол № 11 от 25.05.2024 года. Утверждено на заседании Комиссии педагогического факультета по обеспечению качества, протокол № 10 от 19.06.2024 года.

Тематический план курса охватывает следующие темы:

1. Введение. Инклюзивное образование.
2. Педагог - ассистент в инклюзивном образовании.
3. Методы и формы сопровождения детей с ООП педагогом-ассистентом
4. Особенности сопровождения детей с ООП различных категорий
5. Психолого-педагогическая систематизация трудностей школьного обучения детей с ООП в условиях инклюзивного образования.
6. Практика использования сопровождения детей с ООП педагогом – ассистентом
7. Разработка и реализация образовательных программ для учащихся с ООП в условиях инклюзивного образования
8. Должностная инструкция педагога-ассистента в инклюзивном классе.

Для качественной подготовки будущих специальных педагогов разработана авторская мультимедийная презентация по дисциплине «Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента)» для студентов образовательной программы «Специальная педагогика» (6В01902 – Специальная педагогика). Мультимедийная презентация прошла вузовскую проверку на антиплагиат и принята в картотеку научной библиотеки КарУ имени Е.А.Букетова в качестве электронного пособия (договор №6895). Данная мультимедийная презентация будет полезна будущим специальным педагогам в изучении теоретических основ методики индивидуального сопровождения детей с ООП. Предлагаемый материал презентации будут способствовать усовершенствованию будущей профессии в рамках реализации функций педагога-ассистента в инклюзивном образовании. Следующим в содержании обучения студентов мы предлагаем разработанное учебное пособие соответственно по тематике курса.

Таким образом, весь комплекс мер, входящих в содержание подготовки и развития профессиональной компетентности у будущих специальных педагогов через обучение методики индивидуального сопровождения детей с ООП в условиях инклюзивного образования будет способствовать решению заказа образования и общества.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ковалева, Т. М. Тьюторское сопровождение в старшей школе как возможность эффективной реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения / Т. М. Ковалева // Теоретические исследования 2005 года: Материалы научной конференции. М.: ИТИП РАО, 2006.
2. Елисеева, И. Г. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе: метод. рекомендации / И. Г. Елисеева, А. К. Ерсарина. - Алматы: ННПЦ КП, 2019. – 96 с.
3. Постановления Правительства РК изменения от 3 июня 2020 г №346 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» [Электронный ресурс]. — URL: adilet.zan.kz.